

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19782894>

XOTIN-QIZLAR IJTIMOY-SIYOSIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO‘NALISHI SIFATIDA

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

O‘zbekiston Milliy universiteti dotsenti,
sotsologiya fanlari boyicha falsafa doktori (PhD),
e-mail: gulnozjiyanmuratova@gmail.com

Yerejepova Sayyora Tileumuratovna

O‘zbekiston Milliy universiteti
“Sotsiologiya” mutaxassisligi 1-bosqich magistranti
e-mail: erejepovasayyora03@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida shakllanish jarayoni ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda gender tengligi siyosatining normativ-huquqiy asoslari, institutsional mexanizmlari hamda siyosiy vakillik dinamikasi kompleks yondashuv asosida o‘rganilgan. Prezident farmonlari, milliy strategiyalar va xalqaro tashkilotlar tavsiyalari asosida davlat siyosatining evolyutsiyasi yoritiladi. Natijalar xotin-qizlar siyosiy ishtiroki demokratik boshqaruv samaradorligi va barqaror ijtimoiy rivojlanishning muhim omili ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: *gender tengligi, davlat siyosati, siyosiy ishtirok, xotin-qizlar faolligi, normativ-huquqiy baza, ijtimoiy institutlar, siyosiy vakillik, gender strategiyasi, demokratik boshqaruv, fuqarolik jamiyati, institutsional islohotlar, ayollar liderligi.*

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЖЕНЩИН КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Джиянмуратова Гульноз Шербутаевна

Доцент Национального университета Узбекистана,
доктор философии (PhD) по социологическим наукам,
e-mail: gulnozjiyanmuratova@gmail.com

Ережепова Сайёра Тилеумуратовна

Магистрант 1-го курса по специальности «Социология»
Национального университета Узбекистана,
e-mail: erejepovasayora03@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится научный анализ процесса формирования приоритетного направления государственной политики в Республике Узбекистан в отношении повышения социально-политической активности женщин. Исследование рассматривает нормативно-правовую базу политики гендерного равенства, институциональные механизмы и динамику политического представительства на основе комплексного подхода. Эволюция государственной политики освещается на основе президентских указов, национальных стратегий и рекомендаций международных организаций. Результаты показывают, что политическое участие женщин является важным фактором эффективности демократического управления и устойчивого социального развития.

Ключевые слова: гендерное равенство, государственная политика, политическое участие, активность женщин, нормативно-правовая база, социальные институты, политическое представительство, гендерная стратегия, демократическое управление, гражданское общество, институциональные реформы, женское лидерство.

SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY OF WOMEN AS A PRIORITY DIRECTION OF STATE POLICY

Zhiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

Associate Professor, Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology,
National University of Uzbekistan,
e-mail: gulnozjiyanmuratova@gmail.com

Erezhepova Sayyora Tileumuratovna

1-st year Master's student majoring in Sociology,
National University of Uzbekistan
e-mail: erejepovasayora03@gmail.com

ANNOTATION

This article provides a scientific analysis of the development of a priority public policy direction in the Republic of Uzbekistan related to increasing women's socio-political participation. The study examines the legal framework for gender equality policy, institutional mechanisms, and the dynamics of political representation using a comprehensive approach. The evolution of public policy is explored based on presidential decrees, national strategies, and recommendations from international organizations. The results demonstrate that women's political participation is an important factor in the effectiveness of democratic governance and sustainable social development.

Keywords: *gender equality, public policy, political participation, women's participation, legal framework, social institutions, political representation, gender strategy, democratic governance, civil society, institutional reforms, women's leadership.*

KIRISH

Yangi O'zbekiston taraqqiyot bosqichida xotin-qizlarning jamiyatning ijtimoiy va siyosiy hayotida faol ishtirokini ta'minlash davlat siyosatida ustuvor strategik vazifalardan biri sifatida shakllanib, ayniqsa 2017-yildan keyin amalga oshirilayotgan

tizimli islohotlar jarayonida izchil institutsional mazmun kasb etdi. Gender tengligini ta'minlash, ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish hamda ularning davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokini rag'batlantirish mamlakat taraqqiyotining muhim indikatorlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil Xalqaro kongress markazida 8-mart – Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tadbirdagi nutqida ta'kidlanganidek: «Xotin-qizlar va oila masalasi – bu nafaqat bugungi kunimiz, balki ertangi kelajagimizni ham belgilab beradigan hal qiluvchi omildir...» [1]. Ushbu fikr davlat siyosatida ayollar masalasi ijtimoiy barqarorlik va kelajak taraqqiyotining muhim omili sifatida qaralayotganini anglatadi.

Mamlakatda xotin-qizlar huquqlarini ta'minlashga qaratilgan me'yoriy-huquqiy baza keng qamrovli xarakterga ega. Milliy qonunchilik bazasi ma'lumotlariga ko'ra, mustaqillik yillaridan buyon xotin-qizlar masalasiga oid 100 dan ortiq huquqiy hujjat qabul qilingan bo'lib, ular qatorida 3 ta xalqaro konvensiya ratifikatsiya qilingan, 3 ta Qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13 ta Farmoni va 12 ta Qarori qabul qilingan [2].

Jumladan, 1995-yilda BMTning "Xotin-qizlarni kamsitishining barcha shakllariga barham berish to'g'risida"gi [3], 1997-yilda "Bir xil qiymatga ega bo'lgan mehnat uchun erkaklar va xotin-qizlarni teng rag'batlantirish to'g'risida"gi [4] hamda "Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to'g'risida"gi [5] Konvensiyalar ratifikatsiya qilinishi milliy gender siyosatining xalqaro standartlarga integratsiya qilinganini ko'rsatadi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot doirasida gender siyosati va xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligining me'yoriy asoslarini kompleks tahlil qilish maqsadida bir nechta ilmiy usullardan foydalanildi.

Avvalo, hujjatlar tahlili usuli orqali 1991 – 2025-yillar davomida qabul qilingan qonunlar, Prezident farmonlari, qarorlar, milliy strategiyalar va davlat dasturlari tizimli ravishda o'rganildi. Bu tahlil huquqiy normalarning mazmuni, amal qilish sohasi va

gender nuqtai nazaridan ahamiyatini aniqlash imkonini berdi. Shu orqali ijtimoiy-siyosiy ishtirokni rag'batlantirish mexanizmlari, kvotalar, gender tengligi kafolatlari va zo'ravonlikdan himoya qilishga oid huquqiy instrumentlar ajratib ko'rsatildi.

Sintetik-analitik yondashuv orqali normativ tahlil natijalari statistik ma'lumotlar bilan uyg'unlashtirilib, davlat siyosati konseptual darajasi va uning amaliy ijrosi o'rtasidagi farqlar baholandi.

Qiyosiy tahlil va prognozlash usuli esa gender siyosatining evolyusiyasi, institutsional tendensiyalar va kelgusida xotin-qizlar ishtirokini kengaytirish mexanizmlarini ilmiy asosda belgilash imkonini berdi.

ASOSIY QISM

Mamlakatda xotin-qizlar maqomini yuksaltirishga qaratilgan islohotlarning samaradorligi, birinchi navbatda, ularning mustahkam huquqiy asosga ega ekanligi bilan izohlanadi. Yangilangan Konstitutsiyaning 58-moddasida: «Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar...» deb belgilanishi gender tengligining konstitutsion kafolatini ta'minladi [20].

O'zbekistonda xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligi rivojini shartli ravishda ikki bosqichga ajratish mumkin:

I bosqich: 1991 – 2016-yillar: Ushbu davr institutsional poydevor yaratish bosqichi hisoblanadi. Ayollarni davlat boshqaruvi, siyosiy partiyalar, parlament va mahalliy kengashlar faoliyatiga jalb etish bo'yicha izchil choralar ko'rildi. «Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat dasturi» (1999), «Gender tengligi bo'yicha milliy harakatlar dasturi» (2004) va «Erkaklar va ayollarning teng huquqliligi kafolatlari to'g'risida»gi Qonun (2007) gender siyosatining institutsional asosini shakllantirdi.

Natijada, 1991-yilda siyosiy institutlarda ayollar ulushi 6 % bo'lgan bo'lsa, 2015-yilga kelib 16 % ga yetdi. Saylov jarayonlarida 30 % lik gender kvotasining joriy etilishi siyosiy vakolatchilikni kengaytirishda muhim omil bo'ldi.

II bosqich: 2017-yildan keyingi davr: Bu bosqich gender siyosati sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarilgan davr sifatida baholanadi. Qisqa vaqt ichida qabul

qilingan qonunlar va farmonlar xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlashni davlat siyosatining markaziy yo‘nalishiga aylantirdi [2].

Prezidentning 2019-yil Senatdagi nutqida ayollarni faqat oila instituti doirasida emas, balki demokratik islohotlarning faol subyekti sifatida qarash zarurligi ta’kidlangan [21].

O‘RQ-561-son «Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida»gi [7] va O‘RQ-562-son «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida»gi [8] 2019-yilda qabul qilingan qonunlar gender siyosatining huquqiy arxitekturasini tubdan mustahkamladi.

Xususan, O‘RQ-562-son Qonunning 3-bobi – davlat xizmatida teng imkoniyatlar, 4-bobi – saylov huquqlarida tenglik, 18 va 19-moddalari – saylash va saylanishda teng huquqlarni belgiladi [8].

PQ-5020-son qaror [14] asosida xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash institutsional tizimi qayta tashkil etildi va “Ayollar maslahat kengashi” jamoat tuzilmasi joriy etildi.

Shuningdek, 2030-yilgacha Gender tenglik strategiyasi [22] qabul qilinishi gender siyosatini uzoq muddatli strategik bosqichga olib chiqdi. 2019-yil saylovlarida nomzodlarning 41 %i ayollardan iborat bo‘lishi va parlamentda ayollar ulushining 32 %ga yetishi muhim institutsional o‘zgarish sifatida qayd etildi.

PF-81-son Farmoni [10] asosida Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi tashkil etilib, PQ-146-son qaror [15] bilan uning tuzilmasi tasdiqlandi.

KQ-311/1-IV-son qaror [18] bilan tashkil etilgan Respublika komissiyasi gender tenglik siyosatini muvofiqlashtiruvchi markaziy institutga aylandi.

PF-87-son Farmoni [11] doirasida 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Milliy dastur qabul qilinib, davlat boshqaruvida ayollar liderligini rivojlantirishga qaratilgan mexanizmlar joriy etildi.

PF-208-son Farmoni [12] va PQ-401-son Qarori [16] orqali 2030-yilgacha rahbarlik lavozimlarida xotin-qizlar ulushini 30 %ga yetkazish vazifasi belgilandi.

Shu bilan birga, 2025-yilda qabul qilingan PQ-103-son Qarori [17] va PF-240-son Farmoni [13] esa gender siyosatining institutsional davomiyligini ta’minladi.

XULOSA

Tahlil natijalari O‘zbekistonda xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish davlat siyosatining barqaror va institutsionallashtirilgan yo‘nalishiga aylanganini ko‘rsatadi. Qonunchilik bazasining takomillashishi ayollarning ijtimoiy sohalarda yetakchi pozitsiyaga chiqishiga xizmat qildi.

Shu bilan birga, rahbarlik lavozimlarida ishtirok darajasining nisbatan pastligi, iqtisodiy sektorlarda gender disbalansi, mehnat bozoridagi tengsizlik va ijtimoiy stereotiplar dolzarb muammoligicha qolmoqda.

Davlat siyosati, huquqiy islohotlar va xalqaro hamkorlik mexanizmlari ayollar salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun muhim institutsional muhitni shakllantirmoqda. Xotin-qizlarning siyosiy qaror qabul qilish jarayonlarida ishtirokining kengayishi demokratik institutlar mustahkamlanishiga va fuqarolik jamiyati rivojiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Kelgusida gender tengligini ta‘minlash uchun siyosiy liderlik tayyorgarligi, iqtisodiy mustaqillikni kuchaytirish, stereotiplarni bartaraf etish, imiy asoslangan gender siyosatini rivojlantirish ustuvor vazifalar sifatida qolmoqda.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Shavkat Mirziyoyev. Ayollarga bitta yaxshilik qilsak, o‘nta yaxshilik bo‘lib qaytadi. URL: <https://president.uz/oz/lists/view/5035>
2. Lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/uz/>
3. Xotin-qizlarni kamsitishining barcha shakllariga barham berish to‘g‘risida”gi Konvensiya. URL: <https://lex.uz/docs/-2685528>
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 30.08.1997-yildagi 493-I-son “Bir xil qiymatga ega bo‘lgan mehnat uchun erkaklar va xotin-qizlarni teng rag‘batlantirish to‘g‘risida”gi Konvensiyani ratifikatsiya qilish haqida”gi qarori. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-2736286>

5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 30.08.1997-yildagi 501-I-son “Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyaga qo‘shilish haqida”gi qarori. URL: <https://lex.uz/docs/-86886>
6. O‘zbekiston Respublikasining 14.04.1999-yildagi 760-I-son “Xotin-qizlarga qo‘shimcha imtiyozlar to‘g‘risida”gi Qonuni. URL: <https://lex.uz/docs/-10550>
7. O‘zbekiston Respublikasining 02.09.2019-yildagi O‘RQ-561-son «Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida»gi Qonuni. URL: <https://lex.uz/acts/-4494709>
8. O‘zbekiston Respublikasining 02.09.2019-yildagi O‘RQ-562-son «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida»gi Qonuni. URL: <https://lex.uz/docs/-4494849>
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.02.2020-yildagi PF-5938-son “Jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo‘llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. URL: <https://lex.uz/ru/docs/-4740345>
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.03.2022-yildagi PF-81-son “Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5884143>
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.03.2022-yildagi PF-87-son “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5899498>
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.12.2023-yildagi PF-208-son “Oila va xotin-qizlar qo‘mitasining faoliyatini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6704824>
13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.12.2025-yildagi PF-240-son “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni. URL: <https://lex.uz/en/docs/-7878175>

14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.03.2021-yildagi PQ-5020-son “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5320582>
15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.03.2022-yildagi PQ-146-son “Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarori. URL: <https://lex.uz/docs/-5884084>
16. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.12.2023-yildagi PQ-401-son “Oilalarni mustahkamlash va xotin-qizlarning faolligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6704819>
17. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.03.2025-yildagi PQ-103-son “Oila va xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7433397>
18. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 04.03.2022-yildagi KQ-311/1-IV-son “Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo‘yicha respublika komissiyasini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarori. URL: <https://lex.uz/en/docs/-5949556>
19. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 27.02.2024-yildagi KQ-697-IV-son “Xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish mexanizmlarini yanada kuchaytirish masalalari haqida”gi Qarori. URL: <https://lex.uz/docs/-6824751>
20. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. URL: <https://lex.uz/docs/-6445145>.
21. Prezident ishtirokida Oliy Majlis Senatining yalpi majlisi bo‘lib o‘tdi. URL: <https://president.uz/oz/lists/view/2675>
22. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 28.05.2021-yildagi SQ-297-IV-son “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida”gi Qarori. URL: <https://lex.uz/docs/-5466673>